

9. Шаралдаева, В. Д. Государственно-частное партнерство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В. Д. Шаралдаева, Л. Б. Ж. Максанова, Е. Е. Шарафанова. – Текст : непосредственный // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3(123). – С. 79-86.

10. Яковенко, О. В. Государственно-частное партнерство как одно из направлений развития туризма на федеральном и региональном уровнях / О. В. Яковенко, Г. С. Ферару. – Текст : непосредственный // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2016. – № 1(45). – С. 59-65.

11. Овчаренко, Л. А. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма как фактор интенсификации развития региональной экономики / Л. А. Овчаренко, Т. В. Черкашина. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2022. – № 3(101). – С. 84-93. – DOI 10.5281/zenodo.7248454.

УДК 657.631.6 : 330.322

DOI

ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

**ОДИНЦОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной статье исследуется важность финансового анализа при оценке инвестиционной привлекательности компании. Рассмотрены основные методы и показатели, используемые в финансовом анализе, и объяснено, как они помогают инвесторам принимать обоснованные решения. Также рассмотрены факторы, которые влияют на привлекательность компании для инвесторов, включая финансовую стабильность, рост и платежеспособность. Кроме того, исследовано, как

финансовый анализ может помочь выявить потенциальные риски и возможности, связанные с инвестициями в компанию.

Ключевые слова: финансовый анализ, инвестиции, инвестиционная привлекательность, риски, прогнозирование

APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS TO ASSESS THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A COMPANY

**ODINTSOVA N. A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article examines the importance of financial analysis in assessing the investment attractiveness of a company. Reviews the basic methods and metrics used in financial analysis and explains how they help investors make informed decisions. Factors that influence a company's attractiveness to investors, including financial stability, growth and solvency, are also considered. It also explores how financial analysis can help identify potential risks and opportunities associated with investing in a company.

Keywords: financial analysis, investments, investment attractiveness, risks, forecasting

Постановка задачи. В современном бизнес-мире, где инвестиционные возможности постоянно расширяются, принятие обоснованных инвестиционных решений становится все более важным. Одним из основных инструментов, помогающих инвесторам оценить инвестиционную привлекательность компании, является финансовый анализ.

Актуальность исследования. Данное исследование остается актуальным в свете постоянного развития и изменений в бизнес-среде и финансовом секторе. Оценка инвестиционной привлекательности компаний остается ключевым вопросом для инвесторов, поскольку они стремятся принимать обоснованные решения о распределении своих инвестиций. Финансовый анализ остается неотъемлемой частью этого процесса, поскольку он предоставляет инвесторам информацию о финансовом состоянии компании, ее потенциале для роста и уровне рисков. В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, технологических инноваций и геополитических сдвигов, финансовый анализ

становится важным инструментом для прогнозирования будущих результатов и оценки долгосрочной устойчивости компаний. Кроме того, с учетом изменений в российском и мировом законодательстве, включая финансовую отчетность и стандарты финансовой отчетности, актуальность исследования финансового анализа в контексте оценки инвестиционной привлекательности российских компаний остается высокой.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные отечественные исследователи, такие как Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова, А.П. Иванов, В.В. Ковалев, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталева, А.О. Недосекин и другие, активно занимаются проблемой оценки инвестиционной привлекательности компаний-эмитентов корпоративных финансовых инструментов. Однако на сегодняшний день еще не разработаны всеобъемлющие и универсальные методические подходы к анализу данного типа инвестиционной привлекательности.

Целью статьи является предоставление всестороннего обзора применения финансового анализа в контексте оценки инвестиционной привлекательности компании.

Изложение основного материала исследования. Финансовый анализ представляет собой комплексный подход, использующий различные методы и показатели для анализа финансового состояния компании. Вертикальный и горизонтальный анализы, анализ рентабельности, ликвидности, платежеспособности и другие показатели позволяют выявить сильные и слабые стороны компании, а также предоставляют информацию о ее финансовой устойчивости и потенциале для роста [1].

Финансовый анализ играет важную роль в оценке инвестиционной привлекательности компании. Он помогает инвесторам определить финансовую стабильность компании, ее рентабельность, уровень рисков и возможности для дальнейшего развития. Анализ финансовых показателей также позволяет выявить эффективность управления компанией и оценить ее конкурентное положение на рынке.

Благодаря финансовому анализу инвесторы могут оценить уровень рентабельности предприятия. Рентабельность продукции или услуг, маржинальные показатели, прибыльность по отдельным сегментам бизнеса и другие факторы помогают инвесторам понять,

насколько успешно компания генерирует прибыль и какую отдачу они могут ожидать от своих инвестиций.

Анализ финансовых показателей, таких как показатели роста, структура капитала, степень зависимости от внешнего финансирования и дивидендная политика, помогает инвесторам оценить потенциальные риски и возможности для компании. Это позволяет принять более обоснованные решения по инвестированию.

Финансовый анализ дает возможность оценить эффективность управления компанией и ее конкурентное положение на рынке. Анализ финансовых показателей, таких как рентабельность активов, эффективность использования ресурсов, сравнение с конкурентами и отраслевыми стандартами помогает инвесторам сформировать представление о качестве управления компанией и ее способности конкурировать на рынке.

Помимо финансовых показателей, существует ряд факторов, которые влияют на привлекательность компании для инвесторов. К ним относятся отраслевые тренды, конкурентное окружение, инновационность и уникальность бизнес-модели, уровень рисков и степень соответствия целям и стратегии инвестора. Финансовый анализ позволяет учесть эти факторы и сформировать комплексное видение о привлекательности компании для инвесторов.

Отраслевые тренды представляют собой общие направления развития и изменения в конкретной отрасли экономики. Они отражают актуальные изменения в предпочтениях потребителей, технологических инновациях, законодательстве, конкурентной среде и других факторах, которые могут повлиять на компании, работающие в данной отрасли. Отраслевые тренды имеют важное значение для инвесторов, поскольку они могут определить привлекательность инвестиций в компании этой отрасли [2].

Ниже приведены несколько примеров отраслевых трендов:

технологические инновации. Развитие новых технологий и цифровизация оказывают значительное влияние на различные отрасли. Например, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и облачные вычисления приводят к появлению новых бизнес-моделей и изменению способов взаимодействия с потребителями;

устойчивое развитие. Повышенное внимание к проблемам окружающей среды и социальной ответственности стимулирует

развитие отраслей, связанных с возобновляемыми источниками энергии, эко-технологиями, утилизацией отходов и экологически чистыми продуктами;

изменение потребительских предпочтений. С изменением предпочтений и требований потребителей меняются и отрасли. Например, растущий спрос на здоровое питание и органические продукты приводит к развитию отраслей пищевой и сельскохозяйственной;

глобализация. Продолжающаяся глобализация экономики создает новые возможности для компаний в международной торговле и услугах, а также стимулирует развитие логистических и транспортных отраслей;

демографические изменения. Изменение демографической структуры населения, такие как увеличение среднего возраста, рост численности среднего класса или изменение географического распределения населения, может иметь влияние на спрос и развитие различных отраслей, таких как здравоохранение, туризм или пенсионные услуги.

Конкурентное окружение представляет собой ситуацию на рынке, где компания функционирует в конкуренции с другими компаниями, предлагающими схожие товары или услуги. Оно включает в себя анализ конкурентов и определение их влияния на компанию. Конкурентное окружение имеет важное значение при оценке привлекательности компании для инвесторов, поскольку оно может оказывать существенное влияние на ее успех и доходность [3].

Инновационность бизнес-модели отражает способность компании внедрять новые идеи, технологии или процессы, которые приводят к улучшению ее продуктов, услуг или операций. Инвесторы ищут компании, которые демонстрируют инновационный подход к своей деятельности, поскольку это может обеспечить им конкурентное преимущество и потенциал для роста и успешной экспансии на рынке.

Уникальность бизнес-модели означает, что компания предлагает что-то уникальное или отличающееся от своих конкурентов в способе создания, доставки и захвата стоимости. Это может включать новые методы монетизации, различные каналы распространения продуктов или инновационные способы взаимодействия с клиентами. Инвесторы оценивают уникальность

бизнес-модели, поскольку она может обеспечить компании устойчивое конкурентное преимущество и рост в долгосрочной перспективе.

Инновационность и уникальность бизнес-модели могут привести к дифференциации компании на рынке. Когда компания предлагает что-то уникальное, что отличает ее от конкурентов, это может создать привлекательность для клиентов и обеспечить более высокую степень лояльности и предпочтительности. Дифференциация также может позволить компании устанавливать более высокие цены и достигать более высоких уровней рентабельности.

Когда компания предлагает что-то новое и уникальное, это может открыть ей возможности для расширения на новые рынки, привлечения новых клиентов и развития новых продуктов или услуг. Инвесторы обращают внимание на потенциал роста компании, так как это может означать более высокую доходность и повышенную стоимость акций.

Инновационность и уникальность бизнес-модели являются важными факторами, которые компании и инвесторы учитывают при оценке привлекательности компании для инвестиций. Уровень рисков относится к степени потенциальных угроз и неопределенностей, с которыми может столкнуться компания при осуществлении своей деятельности. Анализ уровня рисков помогает инвесторам оценить вероятность возникновения неблагоприятных событий и их влияние на финансовое состояние и результаты компании.

Это связано с финансовыми аспектами компании, такими как недостаток ликвидности, невыполнение финансовых обязательств, изменения валютных курсов и ставок, нестабильность рынков капитала и финансовые потери. Инвесторы анализируют финансовые показатели компании, такие как уровень долга, платежеспособность, рентабельность и потоки денежных средств, чтобы оценить ее финансовую устойчивость и способность справиться с финансовыми рисками.

Операционные риски связаны с возможностью непредвиденных событий или неполадок в бизнес-процессах компании, которые могут привести к финансовым потерям. Это может включать технические сбои, аварии, проблемы с поставками, правовые и регуляторные риски.

Степень соответствия целям и стратегии инвестора относится к тому, насколько компания-эмитент соответствует инвестиционным целям и стратегии конкретного инвестора. Это важный фактор, который влияет на привлекательность компании для инвесторов.

Каждый инвестор имеет свои уникальные финансовые цели и стратегию инвестирования. Некоторые инвесторы могут стремиться к краткосрочным доходам, другие – к долгосрочному капиталовложению или диверсификации портфеля. Когда компания соответствует целям инвестора, это повышает ее привлекательность в глазах инвестора.

Инвесторы могут выбирать различные инвестиционные стратегии, такие как инвестиции в стартапы, секторные инвестиции, инвестиции в компании с высоким потенциалом роста и т.д. Компания, которая соответствует выбранной стратегии инвестора, может быть рассматриваемой как потенциально привлекательная для инвестиций.

Уровень рискотерпимости инвестора также влияет на степень соответствия целям и стратегии компании-эмитента. Некоторые инвесторы готовы принять высокий уровень риска ради возможных высоких доходов, в то время как другие предпочитают более консервативные и стабильные инвестиции. Компания, которая отвечает требованиям по рискотерпимости инвестора, может быть воспринята как подходящая для инвестирования.

Инвесторы могут искать компании-эмитенты, которые имеют потенциал для стратегических партнерств или совместных предприятий, чтобы создать синергии и расширить свою деятельность. Когда компания соответствует стратегическим планам инвестора и может предложить возможности для сотрудничества, это может повысить ее привлекательность для инвесторов.

Степень соответствия целям и стратегии инвестора является важным фактором, который учитывается при оценке привлекательности компании для инвестиций. Когда компания хорошо соответствует требованиям и ожиданиям инвестора, это увеличивает вероятность принятия инвестиционного решения в пользу данной компании.

Финансовый анализ является неотъемлемой частью процесса выявления рисков и возможностей, связанных с инвестициями. Анализ финансовых отчетов и показателей позволяет выявить факторы, которые могут негативно сказаться на финансовое

положение компании и увеличить риски для инвесторов. В то же время, финансовый анализ помогает выявить потенциальные возможности для роста, развития новых продуктов или расширения на новые рынки [4].

При использовании финансового анализа для оценки инвестиционной привлекательности компании, рекомендуется принимать во внимание не только финансовые показатели, но и контекстуальные факторы. Сравнительный анализ с конкурентами, анализ отраслевых трендов и макроэкономических факторов помогут сформировать более полную картину о перспективах компании. Также важно применять различные методы и показатели финансового анализа для получения комплексной оценки компании.

Сравнительный анализ с конкурентами относится к процессу сопоставления и оценки финансовых и операционных показателей компании с ее конкурентами в отрасли. Этот анализ помогает инвесторам понять, как компания выступает относительно своих конкурентов и как она может обладать преимуществами или недостатками на рынке.

Сравнительный анализ финансовых показателей позволяет оценить финансовую производительность компании по сравнению с конкурентами. Включает такие показатели, как выручка, рентабельность, чистая прибыль, рентабельность активов и капитала, долговая нагрузка и т.д. Сравнение этих показателей с показателями конкурентов помогает понять, как компания стоит на финансовом рынке и насколько она конкурентоспособна.

Анализ операционных показателей позволяет оценить эффективность и эффективность бизнес-процессов компании по сравнению с конкурентами. Он может состоять из таких показателей, как производительность, эффективность использования ресурсов, сроки выполнения заказов, качество продукции или услуг и т.д. Сравнение этих показателей с показателями конкурентов позволяет определить преимущества и слабые места компании в операционной деятельности.

Благодаря сравнительному анализу можно легко определить рыночную позицию компании относительно конкурентов. Это может включать анализ доли рынка, позиционирования бренда, уровня конкурентной активности и доли клиентов. Сравнение рыночной позиции с конкурентами помогает понять, насколько

успешно компания позиционируется на рынке и какие возможности или угрозы могут существовать.

Анализ отраслевых трендов и макроэкономических факторов является важной частью финансового анализа компании и помогает в понимании ее инвестиционной привлекательности.

Все факторы подразделяются на внешние (воздействуют на внутрифирменную деятельность, но не контролируются со стороны предприятия) и внутренние (регулируются предприятием). Помимо того, что внешние и внутренние факторы воздействуют на инновационно-инвестиционную активность хозяйствующих субъектов и сами поддаются влиянию с её стороны, также они взаимодействуют друг с другом [5].

Данный вид анализа включает изучение и понимание изменений и развития в конкретной отрасли, в которой действует компания. Это может включать технологические инновации, изменение спроса и предложения, рост или сокращение рынка, правительственную регуляцию, тенденции потребительского поведения и другие факторы, которые могут влиять на перспективы и риски отрасли. Анализ отраслевых трендов помогает инвесторам понять, как компания может адаптироваться к изменениям и использовать возможности для роста.

Макроэкономические факторы включают широкий спектр экономических условий, которые могут влиять на деятельность компании. Это могут быть такие факторы, как экономический рост, инфляция, безработица, процентные ставки, налоговая политика, валютные колебания и другие. Анализ макроэкономических факторов помогает инвесторам понять, как компания может быть подвержена внешним рискам и возможностям, связанным с экономической обстановкой, и прогнозировать ее финансовую производительность в соответствии с этими факторами.

Анализ отраслевых трендов и макроэкономических факторов дает более полное представление о внешних условиях, которые могут влиять на финансовую производительность и перспективы компании. Это помогает принимать обоснованные решения об инвестировании и понимать, как компания может преуспеть в долгосрочной перспективе.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Финансовый анализ является неотъемлемой частью процесса оценки инвестиционной

привлекательности компании. Он предоставляет инвесторам информацию о финансовом состоянии компании, рисках и возможностях. Корректное применение методов финансового анализа и учет контекстуальных факторов позволяют инвесторам принимать обоснованные решения и достигать успешных результатов в сфере инвестиций.

Список использованных источников

1. Коноблеева, А. И. Оценка инвестиционной деятельности предприятия / А. И. Коноблеева. – Текст : непосредственный // Современные научные исследования и разработки. – 2019. – № 1 (30). – С. 562-567.

2. Крылов, Э. И. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия: Учеб. пособие / Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова и др. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 192 с. – Текст : непосредственный.

3. Фалеева, Е. Ю. Системный подход в оценке инвестиционной привлекательности предприятия / Е. Ю. Фалеева. – Текст : непосредственный // Технолого-экономическое образование, 2019. – № 11. – С. 106-113.

4. Ендовицкий, Д. А. Анализ инвестиционной привлекательности организации: научное издание / Д. А. Ендовицкий, В. А. Бабушкин, Н. А. Батурина и др.; под ред. Д. А. Ендовицкого. – М: КНОРУС, 2016. – 220 с. – Текст : непосредственный.

5. Шарый, К. В. Факторы влияния на инновационно-инвестиционную активность предприятий / К. В. Шарый. – Текст : непосредственный // Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 12-15 марта 2019 года / Под редакцией Т. Ю. Овсянниковой, И. Р. Салагор. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2019. – С. 245-249. – EDN KHTSET.